

Secuencia didáctica: CUENTOS DE AQUÍ Y DE ALLÁ¹

Esta SD forma parte del proyecto *Cuentos de aquí y de allá. Hacia un currículo intercultural en literatura* cuyo objetivo principal es el fomento de la lectura literaria desde una perspectiva intercultural. Para ello, planteamos un trabajo de lectura y análisis de cuentos, procedentes de diversas culturas, que se desarrolla en tres fases:

1. ¿Qué enseñan los cuentos?
2. Cuentos sobre los mismos temas en diferentes culturas: sobre la verdad y la mentira, sobre la estulticia, sobre proyectos irrealizables y cuentos misóginos.
3. Qué hacer con lo leído.

Los textos y las propuestas didácticas aparecen en las dos lenguas curriculares, valencià y castellano, ya que han sido llevadas al aula en la clase de castellano, valencià y en diferentes grupos de atención a la diversidad.

FASE I ¿Qué enseñan los cuentos?	ACTIVIDADES: <ul style="list-style-type: none">▪ Lectura de fábulas breves: diferenciar el cuento de la enseñanza moral. Conceptualizar fábula, moraleja▪ Interpretar una moraleja: explica con tus palabras el sentido de la moraleja▪ Elaboración de moralejas: una vez visto los diferentes procedimientos (versos, refranes, prosa, etc.) pedir a los alumnos que escriban la moraleja. Comparar las diferentes versiones en las que subyace una visión del mundo▪ Dar diferentes moralejas para una misma fábula y pedir que elijan la más adecuada▪ Inducir a los alumnos a elaborar un listado de temas (los que nos interesan) para constituir un guion de trabajo
--	---

¹ Català, A. V. y Madalena, J. I. (2005). Secuencia didáctica *Cuentos de aquí y de allá*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES.

	<p>Textos: La liebre y la tortuga, El truhán, (233) El adivino, (249) ESOPO, <i>Fábulas</i>, Madrid, Alianza Editorial (2015) www.ciudadseva.com</p>
<p>FASE II</p> <p>a) La veritat i la mentida</p>	<p>ACTIVIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Lectura de contes breus de diferents tradicions literàries al voltant del tema de la veritat i la mentida.▪ <u>Activitats per a la comprensió:</u> Plantejament de qüestions als alumnes abans, durant i després de la lectura per anar construint una interpretació del conte a mesura que es va llegint.▪ <u>Activitats sobre el discurs:</u> Analitzar els elements de la narració:<ul style="list-style-type: none">- Descripció de l'espai i el temps en què transcorre la història: època, duració, llocs i objectes significatius per ambientar el relat.- Caracterització dels personatges: com es presenten i quina particularitat els defineix.- Identificar les expressions lingüístiques significatives emprades al text.- Explicar la lliçó moral.▪ <u>Activitats sobre la interpretació:</u> Comparar les diferents versions dels contes per identificar les coincidències que es troben en diferents cultures i èpoques al voltant del tema de la veritat i la mentida.▪ <u>Activitat final:</u> Cal escriure la continuació d'un conte des d'una perspectiva més o menys realista o fantàstica, tenint en compte les característiques del gènere que es vulga fer servir i a la moralitat que es vulga mostrar <p>Textos: "El dia de cada dia", Monzó, Quim (1999), <i>Guadalajara</i>, <i>Tots el contes</i>, Quaderns Crema, Barcelona, 2001.</p> <p>"La mentira de Nasrudin" (tradición árabe), "¡Sí, mi comandante!" (tradición africana), "La mentira de la verdad", "Veritat i mentida en ruta", "Les orelles del rei Midas", CARRIÈRE, Jean Claude (2000). <i>El círculo de los mentirosos</i>. Barcelona, Lumen.</p> <p>"Los simuladores", CHÉJOV, Antón (1885), <i>Relatos breves</i>. Madrid: Espasa, 1999.</p>

	<p>“Les mentides de l’aranya” (Costa d’Ivori) PIÑOT, Lluís, Contes d’arreu del món.</p> <p>“Esborra aquest e-mail” SIMÓ, Isabel-Clara (2004), <i>Angelets</i>. Barcelona: Edicions 62.</p>
<p>FASE II</p> <p>b) L’estultícia, la neciesa</p>	<p>ACTIVIDADES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Treballar la comprensió del conte abans, durant i després de la lectura. • Intentar estimular l’interés a través d’activitats que posen en relació uns fets sorgits en una època i una cultura llunyanes amb situacions quotidianes de la societat actual, alhora que es pretén evidenciar els seus lligams amb l’existència i vigència d’alguns estereotips i de certes actituds no correctes. Es tracta d’una activitat oral, realitzada a l’aula. Les preguntes les fa el professor; els alumnes no les tenen. Permet treballar aspectes com: crear expectatives davant la lectura, mantenir l’atenció durant la lectura, estar atent a les intervencions dels altres, manifestar la pròpia opinió a través d’arguments, permetre una reflexió que lliga els fets de la narració als coneixements del món que té l’alumne... • Indagar en les lectures o coneixement de contes per part dels alumnes que tinguen com a protagonista la figura del babau. <p>Textos: La bossa de la pesta, <i>La volta al món en vuitanta contes</i>. Jané, Albert (2002). Edebé.</p> <p>Closcabuida, <i>Quinzemons. Recull de contes interculturals per a l’escola</i>. Duran, Teresa (2001). Graó</p>
<p>FASE II</p> <p>c) Fábulas sobre proyectos irrealizables</p>	<p>ACTIVIDADES:</p> <p>Muchas de las fábulas y cuentos que conocemos tienen distintas versiones que corresponden a diferentes culturas y épocas históricas. En esta secuencia didáctica vamos a analizar algunas de ellas para comprobar esta similitud, pero también algunas diferencias.</p> <p>Una vez que las hayamos analizado, vamos a plantear una reflexión sobre las diferencias y similitudes de las culturas que han dado lugar a estas fábulas con el objetivo de comprobar si ha existido una difusión de elementos culturales entre épocas históricas y regiones lejanas entre sí.</p>

	<p>Textos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “La olla de arroz” en Pantchatantra. - “De lo que sucedió a una mujer llamada doña Truhana” en El conde Lucanor de Don Juan Manuel. - “La lechera y el cántaro de leche”, en <i>Fábulas de La Fontaine</i>. - “La lechera”, de Samaniego.
<p>FASE II</p> <p>d) Cuentos misóginos</p>	<p>ACTIVIDADES:</p> <p>Opción A: Lectura del cuento desde la perspectiva del lector medieval y del lector actual. Comparar.</p> <p>Opción B:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Actividades para la comprensión:</u> Ir construyendo una interpretación del cuento a medida que se va leyendo: elaborar hipótesis de significado, hacer predicciones sobre la continuación, explicación de vocabulario ▪ <u>Actividades sobre el discurso:</u> El ritmo narrativo, la caracterización de personajes, los procedimientos para hacer avanzar la acción, la moraleja ▪ <u>Actividades sobre la interpretación:</u> Los valores sobre mujeres y varones, los procedimientos para la resolución de conflictos ▪ <u>Actividad final:</u> Escritura de una moraleja, escritura de un diario del mancebo <p>Textos: “La mujer encerrada”. Libro de los ejemplos</p>
<p>FASE III</p> <p>Qué hacer con lo leído</p>	<p>En esta secuencia, se trataría de utilizar los cuentos para hacer algo con ellos: Narración oral, dramatización del cuento (como un teatro leído), una exposición de los cuentos y alguna de las actividades (el mapa del mundo de los cuentos) ..., etc.</p>

